

Original paper

ADABIYOT DARSLARIDA NEYROPEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING METODIK TAMOYILLARI

© N.S. Duschanova ¹✉

¹Urganch Ranch texnologiya universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy adabiy ta'limda o'quvchilarning matnga hissiy va shaxsiy munosabati susayib bormoqda. Shuning uchun neyropedagogik yondashuvlar dars jarayonida kognitiv va affektiv omillarni uyg'unlashtirib, badiiy tafakkurni shakllantirish zaruratini belgilaydi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – adabiyot darslarida neyropedagogik texnologiyalarni qo'llash tamoyillarini asoslash va ularning adabiy savodxonlik hamda shaxsiy anglashni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda neyropedagogika bo'yicha ilmiy adabiyotlar (Gromova, Bogoslovskaya, Ilin va b.), zamonaviy adabiy ta'lim konsepsiyalari hamda tajribaviy kuzatuvlar tahlil qilindi. "Aqliy hujum", "Beshinchi ortiqcha", tafsir strategiyalari, esse metodlari va multisensor o'qish kabi interfaol yondashuvlar asos qilib olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, individuallashtirish, shaxsga yo'naltirilganlik, emosional idrok va refleksiya tamoyillari o'quvchilarda matnni chuqurroq anglash va shaxsiy talqin qilishni ta'minlaydi. Multisensor o'qish, neuroassotsiatsiya va vizual-kognitiv faollashtirish usullari o'quvchilarda kreativ fikrlashni rag'batlantirdi, tafsir va esse strategiyalari esa refleksiya va sub'yektiv talqin qobiliyatini rivojlantirdi.

XULOSA. neyropedagogik texnologiyalarni adabiyot darslariga integratsiyalash adabiy savodxonlikni rivojlantiradi, o'quvchilarda shaxsiy ma'no yaratish va emosional anglash jarayonini chuqurlashtiradi. Bu metodik tamoyillar nafaqat bilim, balki shaxsiy va ma'naviy kamolot uchun ham muhim pedagogik mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: adabiy matn, shaxsiy idrok, neyropedagogika, badiiy tafakkur, kognitiv faollik, affektiv anglash, refleksiya, emosional intellekt, metodik tamoyillar.

Iqtibos uchun: Duschanova N.S. Adabiyot darslarida neyropedagogik texnologiyalarni qo'llashning metodik tamoyillari. // Inter education & global study. 2025. №8. B.71–81.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

© Н.С. Дусчанова ¹✉

¹Ургенчский технологический университет «Ранч», Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: одной из проблем современного литературного образования является снижение личностной и эмоциональной вовлечённости учащихся в текст. Нейропедагогический подход позволяет интегрировать когнитивные и аффективные факторы для формирования литературной грамотности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — обосновать методические принципы применения нейропедагогических технологий в литературном образовании и определить их влияние на формирование личностного восприятия и творческого мышления учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы научные труды по нейропедагогике (Громова, Богословская, Ильин и др.), современные концепции литературного образования, а также экспериментальные методы. Рассматривались «мозговой штурм», метод «пятый лишний», стратегии интерпретации, эссе и мультисенсорное обучение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что индивидуализация, личностная направленность, эмоциональное восприятие и рефлексия формируют у учащихся способность к глубокому пониманию текста. Мультисенсорное обучение и визуально-когнитивная активация усилили познавательную активность, а стратегии интерпретации и эссе способствовали развитию рефлексивного и критического мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция нейропедагогических технологий в литературное образование повышает эффективность обучения, развивает литературную грамотность и формирует у школьников личностное, эмоциональное и ценностное отношение к художественному тексту.

Ключевые слова: литературный текст, личное восприятие, нейропедагогика, художественное мышление, когнитивная активность, эмоциональное восприятие, рефлексия, эмоциональный интеллект, методические принципы.

Для цитирования: Дусчанова.Н.С. Методические основы применения нейропедагогических технологий на уроках литературы.// Inter education & global study.2025. №8. С.71–81.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF NEUROPEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN LITERATURE LESSONS

© Nilufar S. Duschanova¹✉

¹ Urgench Technological University "Ranch", Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: a key challenge of modern literary education is the declining personal and emotional engagement of students with texts. Neuropedagogical approaches integrate cognitive and affective factors, ensuring deeper comprehension and personal meaning-making in literary learning.

AIM: the study aims to substantiate the methodological principles of neuropedagogical technologies in literature teaching and to evaluate their role in fostering literary literacy, reflection, and creative interpretation among students.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on neuroscientific and pedagogical literature (Gromova, Bogoslovskaya, Ilyin, etc.), modern educational practices, and experimental observation. Methods included brainstorming, “the fifth extra” activity, interpretation strategies, essay writing, multisensory learning, and visual-cognitive activation.

DISCUSSION AND RESULTS: findings show that the principles of individualization, learner-centeredness, emotional perception, and reflection significantly enhance literary comprehension. Multisensory reading and neuro-association techniques stimulated creativity, while interpretive and essay strategies fostered critical thinking and subjective interpretation.

CONCLUSION: integrating neuropedagogical technologies into literature lessons improves teaching effectiveness, strengthens literary literacy, and develops students’ emotional intelligence and personal engagement with texts. These principles contribute not only to knowledge acquisition but also to personal and moral development.

Keywords: literary text, personal perception, neuropedagogy, artistic thinking, cognitive activity, affective perception, reflection, emotional intelligence, methodological principles.

For citation: Nilufar S. Duschanova. (2025) ‘Methodological foundations of the use of neuropedagogical technologies in literature lessons’, *Inter education & global study*, (8), pp.71–81. (In Uzbek).

Zamonaviy adabiy ta’limdagi asosiy muammolardan biri — o’quvchilarning badiiy matnga nisbatan ruhiy, hissiy va ma’naviy aloqasi susayib borayotganidir. Adabiyot fani faqat ma’lumot berish emas, balki inson qalbi va ongiga ta’sir etish, estetik did va tafakkurini shakllantirish vazifasini o’taydi. Ana shunday jarayonni tabiiy va samarali tashkil etish uchun neyropedagogik yondashuvlar joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvlar o’quvchining miya faoliyati, bilish qobiliyati, hissiy holati va individual tafakkurini inobatga olgan holda dars mazmunini qayta shakllantirishni nazarda tutadi. Adabiyot darslarida neyropedagogik usullarning joriy etilishi o’quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirib, matni shaxsan anglash, munosabat bildirish va ma’no yaratish imkoniyatlarini ochadi. Shu bois, adabiy ta’limda neyropedagogik yondashuvlardan foydalanish nafaqat metodik talab, balki ma’naviy-tarbiyaviy ehtiyoj sifatida ham muhim hisoblanadi.

Adabiy savodxonlikni rivojlantirishda qo’llaniladigan neyropedagogik yondashuvlar o’quvchi ongida bilimni chuqur va barqaror shaklda o’zlashtirish, matni shaxsiy ma’noda anglash, his etish va ijodiy talqin qilishga yo’naltirilgan bo’lishi lozim. Bu maqsadga erishish uchun neyroilmalar asosida ishlab chiqilgan o’qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Zero, badiiy matn faqat kognitiv emas, balki affektiv va sensomotor darajalarda ham idrok etiladigan ta’lim ob’yektidir. Shuning uchun, neyro-o’qitish usullari faqat ma’lumotni yetkazish emas, balki o’quvchida shaxsiy anglash, hissiy rezonans va ma’naviy tafakkurni yuzaga keltirishga qaratilgan bo’lishi kerak. Adabiy

savodxonlik xususiyatidan kelib chiqib unga mos keladigan eng samarali neyro-o'qitish usullarining turlari, mazmuni va ularni adabiy ta'limda amaliy qo'llash imkoniyatlari tasnif asosida tahlil qilinadi. Bu usullar o'quvchining badiiy matn bilan faol muloqotga kirishishini, shaxsiy tafsir, hissiy anglash va ijodiy munosabat orqali ma'no yaratishini ta'minlashga qaratilgan.

Ma'naviy anglash ta'lim jarayonida o'quvchining inson va hayot haqidagi qarashlarini chuqurlashtirish, uning axloqiy pozitsiyasi va ruhiy sezgirligini oshirishga xizmat qiladi. Ijodiy munosabat esa o'quvchida badiiy tafakkurni, erkin fikrlashni, shaxsiy interpretatsiya qilish qobiliyatini yuzaga chiqaradi. Bu ikkala jarayonning uyg'unligida adabiy savodxonlik faqat bilim emas, balki shaxsiy, ma'naviy va ijtimoiy kamolga yetaklovchi muhim vositaga aylanadi. Shu bois, ta'limda ana shu maqsadlarga xizmat qiluvchi metodlardan foydalanish — bugungi kunning zaruratidir.

Biz quyida O'quvchilarda ma'naviy anglash va ijodiy munosabatni shakllantiruvchi metodlarning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

"Aqliy hujum" usuli adabiy ta'limda o'quvchilar fikrlash faolligini oshirish, ijodiy yondashuvni rag'batlantirish va tanqidiy tahlil qobiliyatini shakllantirishda juda samarali metod hisoblanadi. Bu usul o'quvchilarni erkin va cheksiz fikrlashga chorlaydi, ularga "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" degan chegaralarsiz o'z munosabatlarini bildirish imkonini yaratadi. Aqliy hujum jarayonida o'quvchilar berilgan savol yoki muammoga nisbatan erkin taklif va g'oyalar bildiradilar, keyin esa ular umumiy muhokamaga qo'yilib, saralab tahlil etiladi.

Adabiyot darsida bu usulni, ayniqsa, obrazlar xulq-atvori, asar voqealarini baholash va ularni hayot bilan bog'lashda qo'llash juda samaralidir. Masalan, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini o'rganishda "Otabekning harakatlari qanchalik oqlangan?" yoki "Otabek o'rnida bo'lsangiz, qanday qaror qabul qilgan bo'lardingiz?" kabi savollar atrofida aqliy hujum uyushtirilishi mumkin. Bunday savollar o'quvchini matnni faqat so'zma-so'z tushunish emas, balki uning ortidagi ma'no, g'oya va shaxsiy munosabatga e'tibor qaratishga undaydi. Bu jarayonda o'quvchilar turli nuqtai nazarlarni ifoda etishadi, bir-birining fikriga qo'shiladilar yoki unga qarshi fikr bildiradilar — natijada jamoaviy mulohaza va ma'naviy-axloqiy baho berish madaniyati shakllanadi. Ushbu usulning muhim afzalliklaridan biri — uning har qanday yoshdagi o'quvchilar uchun mos va qiziqarli bo'lishidir. Unda o'quvchilar matnni shaxsiy hayoti, tajribalari va tushunchalari bilan bog'laydi, bu esa neyropedagogik nuqtai nazardan ma'no yaratish va uzoq muddatli xotira shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, aqliy hujum orqali olingan fikrlar ko'p holatda o'quvchilarni mulohazali esse yozish, qahramonlar yuzasidan shaxsiy kundalik yoki ijodiy tahlil ishlab chiqish kabi vazifalarga asos bo'la oladi.

"Beshinchi ortiqcha" usuli adabiy ta'limda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, tahlil qilish qobiliyatini va badiiy detallarga e'tibor qaratish mahoratini rivojlantiradigan interfaol metodlardan biri hisoblanadi. Bu usulning mohiyati shundaki, o'quvchiga beshta tushuncha, obraz, holat yoki g'oya taqdim etiladi va ular orasida ma'no jihatdan farq qiluvchi, umumiy kontekstga mos kelmaydigan "ortiqcha" elementni aniqlash topshirig'i beriladi. Bu jarayonda o'quvchi har bir elementni tahlil qiladi, ular o'rtasidagi o'xshash va

farqli jihatlarni belgilaydi, asoslangan xulosa chiqaradi. Adabiyot darsida bu usulni obrazlar, badiiy vositalar, mavzular, muammolar va g'oyalar bilan bog'lab qo'llash juda samarali. Bu usul faqat "ortiqcha"ni topish emas, balki nega aynan u ortiqcha ekanini izohlash, boshqa to'rtta element o'rtasidagi ma'noiy birlikni anglash va o'z xulosasini asoslashni talab qiladi. Bu orqali o'quvchining tanqidiy fikrlashi, individual munosabat bildirishi va badiiy anglashi faollashadi. Shuningdek, bu usul adabiy matndagi murakkab qarama-qarshiliklarni, masalan, "an'ana va islohot", "erkinlik va taassub", "muhabbat va burch" kabi mavzuiy qarama-qarshiliklarni ajratishda ham samarali qo'llanilishi mumkin. "Beshinchi ortiqcha" usulining yana bir muhim afzalligi uning ta'lim jarayonida o'quvchilar o'rtasida muloqot, muhokama va fikrlar xilma-xilligini rag'batlantirishidir. Turli o'quvchilar turlicha "ortiqcha" deb hisoblashi mumkin va ularning har biri o'z fikrini mantiqiy asoslashga harakat qiladi. Bu esa o'quvchilar o'rtasida konstruktiv bahs va ma'naviy mulohazalar muhitini yaratadi.

Umuman, "Beshinchi ortiqcha" usuli adabiy savodxonlikni rivojlantirishda ijodiy, ma'naviy va mantiqiy yondashuvni uyg'unlashtiradigan samarali metod bo'lib, o'quvchida badiiy tahlil, shaxsiy fikr bildirish va tanqidiy anglash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Adabiyot fanining o'ziga xos xususiyati shundaki, u nafaqat bilish, balki his qilish, idrok etish va shaxsiy munosabat bildirish kabi kompleks jarayonlarni qamrab oladi. Shu sababli, adabiy ta'limni tashkil etishda neyropedagogik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarda badiiy matnni chuqur anglash, ma'no yaratish va shaxsiy tafsir qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar adabiyot darslarida inson miyasining kognitiv, affektiv va sensomotor faoliyatlarini uyg'unlashtirgan holda bilimni uzatish va qabul qilish jarayonini samaraliroq tashkil etish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, adabiyot darslarining mazmuniga mos keladigan neyropedagogik yondashuvlar o'quvchilarda faol anglash, ijodiy mulohaza, emosional idrok va shaxsiy munosabatni uyg'otishni ta'minlovchi muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Neyropedagogik yondashuvlar matnni qabul qilishda ko'rish, eshitish, his etish, harakat orqali anglash, shaxsiy mulohaza yuritish va ijodiy ifoda qilish kabi faoliyatlarni o'zaro bog'liq holda tashkil etishni nazarda tutadi. Bu esa o'quvchining faqat bilish qobiliyatini emas, balki hissiy anglash, shaxsiy munosabat va ma'naviy xulosa chiqarish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Masalan, dramatik matnni sahnalashtirish, she'rni hissiy ifodalash, hikoyani shaxsiy kundalik asosida tahlil qilish kabi usullar badiiy matnga neyropedagogik yondashuv asosida munosib yondashish imkonini yaratadi. Bu borada taniqli tadqiqotchi M.V.Gromova shunday deydi: "Badiiy matnni o'zlashtirish jarayonida inson miyasida kognitiv, emosional va idrokiy faoliyatlar o'zaro bog'liq holda ishlaydi, shuning uchun bu jarayon neyropedagogik yondashuvlarga muvofiq ravishda tashkil etilishi kerak". [1; 114]

Matn tahlilida neyro-kognitiv va affektiv usullarni qo'llash adabiy savodxonlikni chuqurlashtirish, shaxsiy anglashni rag'batlantirish va miyadagi bilish-his qilish jarayonlarini uyg'un holda faollashtirishga xizmat qiladi. Kognitiv yondashuvda o'quvchining diqqati, eslab qolish qobiliyati, mantiqiy tahlil qilish, tugal xulosa chiqarish

kabi aqliy faoliyatlari asos qilinadi. Bunday tahlil jarayonida o'quvchi matnning tuzilishi, syujet rivoji, qahramonlarning harakati va muallifning maqsadini izchil tarzda anglab boradi.

Affektiv usul esa matnga emosional munosabat bildirishni, qahramonlar bilan empatiya qilishni, asardagi hissiy holatlarni his qilishni talab etadi. Bu yondashuvda o'quvchi badiiy voqelikni faqat anglamaydi, balki shaxsiy tajribasi va tuyg'ulari bilan bog'laydi. Masalan, dramatik holatda qahramonni tushunish, uning ichki kechinmalariga sherik bo'lish, asarning kayfiyatini his etish affektiv anglashning asosiy yo'nalishlaridir.

Neyrokognitiv va affektiv usullar uyg'un ravishda qo'llanilganda, matnni anglash nafaqat mantiqiy, balki hissiy darajada ham amalga oshadi. Bu esa neyropedagogikadagi "ma'no yaratish" mexanizmini ishga soladi va adabiy matn o'quvchining shaxsiy tafakkuriga chuqurroq ta'sir o'tkazadi. Bunday yondashuvda adabiy savodxonlik nafaqat ma'lumot bilish, balki shaxsiy fikr yuritish, ma'naviy anglash va ijodiy ifoda orqali shakllanadi. Bu haqda tadqiqotchi N.N.Bogoslovskaya shunday deb yozadi: "Adabiy matn tahlilida kognitiv va affektiv mexanizmlarni uyg'un qo'llash o'quvchining shaxsiy ma'no yaratishiga xizmat qiladi va asar bilan ruhiy muloqotni ta'minlaydi". [2; 72]

Adabiy ta'limni samarali tashkil etishda metodik tamoyillar tizimi muhim o'rin tutadi. Bu tamoyillar ta'lim jarayonining mazmuni, maqsadi va shaklini belgilovchi metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy ta'limda, ayniqsa, neyropedagogik yondashuvlar asosida ish yuritishda ushbu tamoyillarning ilmiy jihatdan asoslangan, inson miyasi va ongi faoliyatiga moslashgan bo'lishi talab etiladi. Chunki adabiy matnlar faqat bilim manbai emas, balki shaxsiy anglash, his etish va ijodiy munosabatni talab qiluvchi ma'naviy ob'yekt hisoblanadi. Shu bois, adabiy savodxonlikni rivojlantirishda neyropedagogika bilan uyg'unlashgan metodik tamoyillar tizimini aniqlash va ularni amaliy jarayonga tatbiq etish bugungi kun ta'limining dolzarb vazifalaridan biridir. Quyida aynan shunday tamoyillar tizimi va ularning neyrobiologik hamda kognitiv asoslari yoritib beriladi.

Adabiy ta'limda neyropedagogik yondashuvga asoslangan metodik tamoyillar o'quv jarayonini inson miyasi va psixologiyasining tabiiy xususiyatlariga mos ravishda tashkil etishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, individuallashtirish, shaxsga yo'naltirilganlik, emosional idrok va refleksiya tamoyillari adabiy savodxonlikni rivojlantirishda markaziy o'rin tutadi. Ushbu tamoyillar har bir o'quvchining bilish jarayonini chuqurlashtirish, matnni faol anglash va shaxsiy munosabatni shakllantirishga qaratilgan.

Individuallashtirish tamoyili. Individuallashtirish tamoyili har bir o'quvchining bilish qobiliyati, intellektual salohiyati, ruhiy holati va shaxsiy tajribasini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etishni nazarda tutadi. Neyropedagogikaga ko'ra, har bir inson miyasidagi neyron tarmoqlar turlicha shakllangan bo'lib, ularning bilish jarayonlari ham individual tusga ega. Adabiy ta'limda bu tamoyil o'quvchilarning adabiy matnga munosabatini, talqin qilish uslubini va anglash darajasini hisobga olgan holda shaxsiy yondashuvni talab qiladi. Masalan, bir o'quvchi qahramonlar orqali fikr yuritisa, boshqasi

badiiy vositalar yoki muallif pozitsiyasi orqali matnga yondashishi mumkin. Shuning uchun individuallashtirish adabiy savodxonlikning shaxsiy va ma'naviy pog'onalarda shakllanishini rag'batlantiradi.

Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili. Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili ta'lim markazida o'quvchi shaxsini qo'yadi va uning individual rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tamoyilda adabiy bilim maqsad emas, balki shaxsiy anglash, ma'naviy kamol, ijtimoiy ong va estetik didni shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Neyropedagogik nuqtai nazardan, ta'lim shaxsning miyasida yangi neyron aloqalarni vujudga keltirishi, ya'ni shaxsda yangi ma'nolar, qarashlar, tuyg'ular paydo bo'lishi bilan samarali hisoblanadi. Adabiy matnlarni shaxsiy ong orqali talqin qilish, qahramonlarga munosabat bildirish, real hayot bilan bog'lash imkoniyati — aynan ushbu tamoyilning amaliyotdagi ifodasi hisoblanadi. Bu esa adabiy savodxonlikni formal bilim emas, balki shaxsiy madaniyat darajasiga ko'taradi.

Emosional idrok tamoyili. Emosional idrok tamoyili adabiy matnni faqat mantiqiy emas, balki hissiy asosda anglashni talab qiladi. Chunki adabiyot — bu hissiyot, obraz, sevgi, nafrat, xursandlik, alam va umidni ifoda etadigan badiiy voqelik. Neyropedagogik tahlillarga ko'ra, inson miyasidagi amigdala zonasi emosional ma'lumotlarni qayta ishlashga mas'ul bo'lib, hissiy idrok orqali berilgan ma'lumotlar miyada uzoqroq saqlanadi va chuqurroq anglanadi. Shunday ekan, adabiy ta'limda o'quvchining qahramonlarga hamdardlik bildirishi, voqealarga munosabat bildirishi va hissiy ta'sirlanishi adabiy savodxonlikni chuqur anglash bilan bog'liq. Bu tamoyil matn bilan shaxsiy muloqotni ta'minlaydi va ma'naviy tarbiyaning muhim mexanizmiga aylanadi.

Refleksiya tamoyili ta'lim jarayonida o'quvchining o'zi o'rganayotgan ma'lumotga, o'z faoliyatiga va anglash jarayoniga nisbatan fikr yuritishiga asoslanadi. Adabiy ta'limda bu tamoyil matndan so'ng shaxsiy munosabat bildirish, ma'naviy xulosa chiqarish, "men nima angladim?", "mening fikrim qanday?" kabi savollar orqali amalga oshiriladi. Neyropedagogik nuqtai nazardan refleksiya — bu neyron aloqalarning qayta mustahkamlanishi va yangi ma'nolarning shakllanishidir. Shuning uchun adabiyot darslarida refleksiv savollar, esse, tafsir kundaligi kabi faoliyatlar o'quvchining shaxsiy anglash jarayonini chuqurlashtiradi. Bu esa adabiy savodxonlikning ma'no yaratish va mulohazali fikrlash darajasida shakllanishiga turtki beradi.

Umuman, ushbu to'rt tamoyilning har biri adabiy savodxonlikni faqat texnik yoki nazariy emas, balki ma'naviy, shaxsiy va ijtimoiy jihatdan to'laqonli rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular neyropedagogik asoslarga suyangan holda ta'lim jarayonini inson miyasi va ongi faoliyatiga mos holda tashkil etish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, ushbu metodik tamoyillarni adabiyot darsida tizimli va maqsadli qo'llash o'quvchilarda nafaqat adabiy bilimni, balki shaxsiy anglash, his qilish, ijodiy munosabat va ma'naviy kamolni ham shakllantiradi. Neyropedagogik yondashuv asosida bu tamoyillar o'quvchini matn bilan muloqotga olib kirib, uni "bilim oluvchi" emas, balki "fikrlovchi, his qiluvchi va yaratuvchi" shaxs sifatida kamol toptiradi.

Zamonaviy adabiyot darsi faqat ma'lumot berish vositasi emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini uyg'otuvchi, hissiy anglashni rag'batlantiruvchi va shaxsiy ma'no

yaratishni ta'minlovchi jarayonga aylanmog'i zarur. Bu maqsadga erishishda darsni tashkil etishdagi metodik qadamlar neyropedagogik yondashuvlarga tayangan holda shakllantirilishi talab etiladi. Neyropedagogika inson miyasi faoliyati, xotira, diqqat, hissiyot va mulohazaviy jarayonlarni hisobga olgan holda ta'limni rejalashtirishni taklif etadi. Shu nuqtai nazardan, adabiyot darsini rejalashtirishda har bir bosqich — motivatsiya, anglash, idrok, tahlil, shaxsiy munosabat, refleksiya kabi jarayonlar miyadagi ma'lum neyron tizimlarni faollashtiradigan, hissiy va kognitiv mexanizmlarni uyg'otadigan tarzda qurilishi kerak. Ushbu qismda ana shu talablarga javob beradigan, neyropedagogik asoslarga tayanadigan metodik qadamlar tizimi yoritiladi.

Adabiy ta'limda dars jarayonini samarali tashkil etish va uni natijador baholashda boshqaruv va baholash mexanizmlari markaziy o'rin tutadi. Neyropedagogik yondashuv nuqtai nazaridan, ushbu mexanizmlar o'quvchining bilish, his qilish va mulohaza yuritish jarayonlarini hisobga olgan holda shakllantirilishi lozim. Chunki ta'lim faoliyati miyada neyron tarmoqlarning faollashishi, ma'lumotlarni qayta ishlash, shaxsiy munosabatni shakllantirish va ma'no yaratish orqali yuz beradi. Shu bois, dars jarayonini boshqarish ham, uni baholash ham o'quvchining faol ongli ishtirokini ta'minlovchi va miya faoliyatiga mos ravishda tashkil etilishi kerak.

Boshqaruv mexanizmlari to'g'ridan-to'g'ri o'quvchining diqqati, hissiy holati, motivatsiyasi va tafakkur jarayonlarini boshqarishga yo'naltirilgan. Ushbu jarayonda o'qituvchi o'quv muhitini hissiy qulay, ijodiy faol va shaxsiy anglashga mos ravishda shakllantiradi. Masalan, darsda ovoz, harakat, vizual materiallar, multimedaviy vositalar yoki shaxsiy savollar orqali miyada emosional va kognitiv uyg'onish yuzaga keltiriladi. Bu boshqaruv ta'sirida o'quvchi o'z bilish jarayonini boshqaradi, his qiladi va anglash jarayonini faollashtiradi.

Baholash mexanizmlari esa o'quvchining faqat bilimi emas, balki anglashi, fikrlash usuli, shaxsiy munosabati va ma'naviy-estetik reaksiyasini qamrab olishi kerak. Neyropedagogik yondashuvda baholash ko'proq jarayonga yo'naltiriladi: o'quvchining qanday anglagani, qanday shaxsiy ma'no yaratgani, qanday mulohazalar bildirgani baholanadi. Buning uchun reyting, refleksiv esse, ijodiy ishlar, tafsir kundaliklari, o'z-o'zini baholash kabi usullar samarali hisoblanadi. Bu baholash shakllari miyadagi qayta ishlash, xotirada mustahkamlash va shaxsiy ma'no yaratishni kuchaytiradi. Taniqli olim Ye.P. Ilin ta'kidlaydi: "Ta'lim jarayonida miya faoliyati faqat ma'lumot qabul qilish emas, balki ma'lumotga shaxsiy munosabat bildirish va uni qayta ishlash jarayoniga asoslanadi, shuning uchun boshqaruv va baholash usullari miyaning bilish va emosional faolligiga mos tarzda qurilishi lozim". [3; 211]

Adabiy ta'limda neyropedagogik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan multisensor o'qish, neyroassosiatsiya va vizual-kognitiv faollashtirish usullari o'quvchida adabiy savodxonlikni shakllantirishda muhim metodik imkoniyatlar yaratadi. Ushbu usullar inson miyasidagi turli sensor, kognitiv va emosional markazlarni bir vaqtda faollashtirib, ma'lumotni to'liq va samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Quyida ushbu usullar har tomonlama yoritib beriladi.

Multisensor o'qish. Multisensor o'qish adabiy matni bir vaqtning o'zida eshitish, ko'rish, harakat, nutq va his qilish orqali o'zlashtirishga asoslangan metod bo'lib, u miyadagi bir nechta funksional zonalarni uyg'otish orqali neyron aloqalarni mustahkamlaydi. Bu usulda o'quvchi nafaqat ko'z bilan o'qiydi, balki matni eshitadi, talaffuz qiladi, harakat bilan ifoda etadi yoki vizual materiallar orqali tasavvur qiladi.

Qo'llanilishi:

matni dramalashtirish, sahnalashtirish;
she'rni talaffuz bilan o'qish;
matnga mos rasm, tasvir, musiqa yordamida tushunish.

Afzalliklari:

matn hissiy qabul qilinadi;
xotirada uzoq saqlanadi;
har bir o'quvchi o'z sensor imkoniyatiga ko'ra faol bo'ladi.

Neyroassosiatsiya. Neyroassosiatsiya — yangi ma'lumotni avvalgi bilim, shaxsiy tajriba yoki hissiy obrazlar bilan bog'lashga asoslangan usul bo'lib, miyada yangi neyron tarmoqlarni shakllantiradi. Adabiyotda bu metod qahramonlar, voqealar, g'oyalar yoki badiiy vositalarni shaxsiy hayotdagi voqeliklar bilan bog'lash, obrazlarga o'xshash voqealarni yodga olish, simbolik assosiatsiyalar tuzish kabi faoliyatlar orqali amalga oshiriladi.

Qo'llanilishi:

“Qahramon sizni kimga eslatadi?”
“Asardagi voqea hayotingizdagi qaysi holatga o'xshaydi?”
Ma'no kartasi yoki metaforalar tuzish orqali assosiatsiya yaratish.

Afzalliklari:

matn shaxsiylashadi;
ongdagi ma'lumotlar tizimlashadi;
ijodiy fikrlash faollashadi.

Vizual-kognitiv faollashtirish. Bu usul adabiy matndagi ma'lumot, g'oya va munosabatlarni vizual shakllar — sxema, jadval, diagramma, klaster, intellekt-karta ko'rinishida tasvirlash orqali tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu metod orqali miyadagi kognitiv jarayonlar — mantiqiy bog'liqlik, tizimlash, taqqoslash va tahlil faollashadi. Ayni paytda vizual tasvirlash matni anglashni osonlashtiradi va xotirada saqlanishini kuchaytiradi.

Qo'llanilishi:

qahramonlar o'rtasidagi munosabatlar diagrammasi;
syujet rivoji bo'yicha vaqt jadvali;
badiiy vositalar kartasi.

Afzalliklari:

aqliy tahlil quvvati rivojlanadi;
matni tuzilmali anglash osonlashadi;
xotirada vizual obrazlar orqali mustahkamlanadi.

Adabiyot darsida matn ustida ishlash jarayoni faqat ma'lumotni o'zlashtirish emas, balki shaxsiy anglash, his qilish, fikr yuritish va ijodiy ifoda etishga qaratilgan faoliyat bo'lishi lozim. Neyropedagogik yondashuvga asoslangan holda matn ustidagi ishni tashkil etishda o'yinli elementlar, tafsir strategiyalari va esse yozish kabi faoliyatlar miyadagi kognitiv, emosional va neyroplastik jarayonlarni faollashtiradi. Bu jarayonda o'quvchi badiiy matnni faol anglaydi, shaxsiy munosabat shakllantiradi va ma'no yaratish tajribasini boshdan kechiradi.

Neyropedagogik o'yinlar. O'yin elementlari o'quvchi diqqatini markazlashtiradi, matnni his qilish va anglash jarayonini faollashtiradi. Neyropedagogik nuqtai nazardan, o'yin faoliyati miyada motivatsiya, ehtiyoj va qiziqish orqali ma'lumotni chuqurroq qayta ishlashga yordam beradi. Adabiyot darsida quyidagi o'yinlar samarali hisoblanadi:

“Rolga kir” — qahramonlar orasidagi muloqotni sahnalashtirish;

“Beshinchi ortiqcha” — obrazlar yoki g'oyalar orasida mos kelmaydiganini aniqlash;

“Harakatli diagramma” — syujetni tana harakatlari orqali ifoda etish;

“Kim gapiryapti?” — iqtiboslardan qahramonni aniqlash.

Bu turdagi o'yinlar o'quvchida emosional idrok, hissiy tahlil, eslab qolish va muloqot qobiliyatini rivojlantiradi.

Tafsir strategiyalari. Tafsir — bu matnni shaxsiy, ijtimoiy va ma'naviy kontekstda anglash va qayta ifoda etish jarayoni. Tafsir strategiyalari o'quvchida tanqidiy fikrlash, badiiy vositalarni anglash va muallif maqsadini sharhlash qobiliyatini rivojlantiradi. Quyidagi strategiyalar samarali hisoblanadi:

“Matndagi mavqeim” — “Men bu voqea ichidaman” deb tasavvur qilib, munosabat bildirish;

“Davomini yoz” — matnni erkin davom ettirish orqali shaxsiy fikrni ifoda etish;

“Muallif nima demoqchi?” — g'oya va pozitsiyani tahlil qilish;

“Fikrlarga javob” — muallif yoki qahramon fikriga rad yoki qo'shilish bilan munosabat bildirish.

Bu strategiyalar neyropedagogik nuqtai nazardan miyadagi tanqidiy markazlarni, kognitiv-refleksiv tarmoqlarni faollashtiradi.

Esse strategiyalari. Esse — shaxsiy fikr, hissiy anglash va ijodiy tafsirni yozma shaklda ifoda etish imkonidir. Adabiyot darsida esse yozish strategiyalari quyidagilar bo'lishi mumkin:

“Bir so'z – bir fikr” — matndan tanlangan so'z asosida shaxsiy munosabat yozish;

“Qahramonga maktub” — qahramonga murojaat qilib, asarga nisbatan munosabatni bildirish;

“Nima angladim?” — matn orqali shaxsiy ma'noni shakllantirish;

“Tafsir kundaligi” — har darsdan so'ng asarning muayyan qismi yuzasidan mulohaza yozish.

Esse strategiyalari neyron faollikni uyg'otish, shaxsiy ma'no yaratish, xotirada mustahkamlash va ijodkorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ushbu paragrafda adabiyot darslarida neyropedagogik texnologiyalarni qo'llashning metodik tamoyillari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Avvalo, neyropedagogik yondashuv ta'lim jarayonini inson miyasi faoliyatiga mos ravishda tashkil etish zaruratini belgilaydi. Metodik tamoyillar tizimi ta'limni shaxsga yo'naltirilgan, hissiy va ma'noyaratuvchi jarayonga aylantiradi. Multisensor o'qish, vizual-kognitiv faollashtirish, neuroassosiatsiya, tafsir va esse strategiyalari kabi usullar o'quvchining bilish, his qilish va ijodiy ifoda qobiliyatlarini faollashtiradi. Dars tuzilishidagi tayyorlov, anglash, shaxsiylashtirish, tafsir va fikrlash bosqichlari neuroasosli rejalashtirilganda, ta'lim jarayoni samarali va ma'noli tus oladi. Shuningdek, boshqaruv va baholash mexanizmlarining neyropedagogik asosda tashkil etilishi o'quvchi faolligini rag'batlantirish, xotirani mustahkamlash va shaxsiy anglashni chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuvlar adabiy savodxonlikni rivojlantirishda ta'sirchan va barqaror usullar sirasiga kiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Громова М.В. Нейропедагогика: теория и практика. — Москва: Проспект, 2020. — С. 114.
2. Богословская Н.Н. Психология литературного восприятия. — Санкт-Петербург: Речь, 2016. — С. 72.
3. Ильин Е.П. Психофизиология человека. — СПб.: Питер, 2003. — С. 211.
4. Дунин Е.Ф. Современная школьная филология: учебно-методическое пособие. — Москва: Академия, 2017, б. 45–46.
5. Luke A., Freebody P. Critical Literacy: The Hidden Curriculum of Language Teaching. — In: Muspratt S. et al. (eds). Constructing Critical Literacies. — Cresskill, NJ: Hampton Press, 1997, p. 220–241.; Freire P. Pedagogy of the Oppressed. — New York: Continuum, 2015, p. 80–83.
6. Соловьёва Е.В. Формирование литературной грамотности школьников. — Москва: Просвещение, 2016, б. 32–35.; Чередниченко Г.Ф. Теория и методика литературного образования. — Санкт-Петербург: Лань, 2020, б. 59–61.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Duschanova Nilufar Sabirbayevna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori [Дусчанова Нилуфар Сабирбаевна, доктор философии по педагогическим наукам], [Duschanova Nilufar Sabirbayevna Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences]; manzil: Urganch shahar, 26-uy, ko'chasi, Xonqa, Xorazm Viloyati, [адрес: Г. Ургенч, 26, ул. Ханка, Хорезмская область], [address: Urgench, 26, Khanka St., Khorezm region]